

Negosyong Akma sa Pusong

Maybelle N. Dela Cruz, MBA

Associate Professor IV

Bulacan State University, City of Malolos Bulacan

Hindi lahat ng uso ay para sayo,
Hindi lahat ng bato ay patungkol sayo
Parang sa pagnenegosyo
Hindi lahat ng sikat ay magtatagumpay sa mundo mo.

Sa bawat puhunan, may kaba at pag-asa,
Ang tunay na sikreto, sa pag nenegosyo,
kinalala mo muna kung sino ka talaga
Gabay ito sayong pag-aseso

May negosyong kumikita pero kulang sa saya,
May negosyong maliit pero ligaya'y umaapaw pa.
Hindi lang pera ang sukatan ng ating tagumpay,
Kundi sa bawat araw na lumilipas may siglang kadamay

Kung ikaw ay malikhain, baka sining ang landas,
Kung ikaw ay masipag sa tao, serbisyo ang magbubukas.
Sa bawat talento'y may pagkakataong naghihintay,
Ang tamang negosyo'y yaong hindi ka nananamlay

Makinig sa puso, pero huwag kalimutan ang isip,
Pag-aralan ang galaw ng merkado't maging masinop.
Sa tiyaga't diskarte, unti-unting aangat,
At sa tamang negosyo, pangarap mo'y matutupad.

Kaya't huwag matakot kung saan ka magsisimula,
Basta't alam mo nilalaman ng puso mong sayo'y magpapasaya .
Sapagkat ang negosyong para sayo'y hindi lang hanapbuhay,
Kundi isang landas tungo sa buhay na tunay mong taglay.